

УДК: 617.735-007.281-085.832.74-089-72-091.8-092.9

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНИХ ПАРАМЕТРІВ ВИСОКОЧАСТОТНОЇ ЕЛЕКТРОКОАГУЛЯЦІЇ ВІДШАРОВАНОЇ СІТКІВКИ

Сауд О., Турчин М.В.

Тернопільський національний медичний університет імені І. Горбачевського,
Тернопіль, Україна

Відшарування сітківки – розповсюджена офтальмологічна патологія, яка потребує обов’язкового хірургічного втручання. Протягом багатьох десятиріч триває дискусія про найкращі методи, інструмент та доступи для відновлення анатомічної цілісності відшарованої сітківки. Кожний з методів (з використання низьких температур (кріопексія) та високих температур (лазеро- та електрокоагуляція)) має свої переваги та недоліки. З метою підвищити успіх оперативного втручання (зменшити ризики ускладнень, обійтися без вітректомії та післяопераційної тампонади ока, відновити гостроту та поля зору більшою мірою) нами запропонована високочастотна монополярна електрокоагуляція сітківки з параметрами електроструму 66 кГц, 0,1 А, 10–16 В, з використання інструменту оригінальної конструкції з діаметром робочої частини електроду 25 G, та з супрахоріоїдальним доступом.

В серії експериментів з лабораторними тваринами (кроликами породи шиншила), з дотриманням етичних норм, вивчені результати хірургічного втручання у терміни 3 години, 1 доба, 3 доби, 1 тиждень, 2 тижні, 1 місяць після електрокоагуляції. Вивчені параметри сили хоріоретинального з’єднання, товщини сітківки, послідовної зміни процесів набряку та атрофії шляхом виготовлення та світлової мікроскопії гістологічних зрізів тканин ока (у місцях безпосереднього впливу електричного струму, прилеглих та віддалених від місця впливу ділянках). Результати порівнювалися з тканинами інтактних кроликів, які складала групи контролю. За показниками сили хоріоретинальної спайки та мінімального пошкодження нейрошару сітківки, оптимуму процесів набряку та атрофії найкращою виявилася напруга струму 10–12 В.